

Экспериментальные данные по разряду постоянного тока в кислороде для тестирования моделей кинетики синглетного дельта кислорода**Experimental data on the direct current discharge in oxygen for testing models of the singlet delta oxygen kinetics****Шепеленко А.А.***Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Самарский филиал***Фомин Е.В.***Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Самарский филиал***Shepelenko A.A.***P.N. Lebedev Physical Institute of RAS, Samara branch***Fomin E.V.***P.N. Lebedev Physical Institute of RAS, Samara branch*

Работа представляет дополненные недостающей информацией экспериментальные данные по параметрам плазмы и газа DC разряда в кислороде, полученные в работах Г. Гоуссета (G. Gousset) с соавторами. Эти данные включают концентрации молекул синглетного дельта кислорода и атомов O(P). Уточняющие дополнения по величинам давления газа и их соотношению с другими параметрами получены по результатам анализа и перекрестной проверки данных. Указаны явно ошибочные значения параметров, приведенные в исходных статьях, и предлагаются, где возможно, их корректировки. Представленный в форме таблицы массив данных может служить базой для тестирования моделей кинетики атомарного и синглетного кислорода в разрядах.

The paper presents, supplemented with missing information, experimental data on the parameters of the plasma and gas of a DC discharge in oxygen, obtained by G. Gousset et al. These data include the concentrations of singlet delta oxygen molecules and O(P) atoms. Clarifying additions on the values of gas pressure and their correlation with other parameters were obtained from the results of analysis and cross-checking of data. Obviously erroneous values of the parameters given in the original articles are indicated, and corrections are suggested where possible. The array of data presented in the form of a table can serve as a basis for testing models of atomic and singlet oxygen kinetics in discharges.

Ключевые слова: разряд, кислород, концентрация, синглетный дельта кислород, атомарный кислород, кинетика.

Key words: discharge, oxygen, concentration, singlet delta oxygen, atomic oxygen, kinetics.

В последние десятилетия опубликованы десятки научных работ, представляющих модели кинетики частиц кислорода в плазме электрического разряда и в возбужденном разрядом газе. Кислородные частицы образуются при разрядах как в чистом кислороде, так в газовых смесях, включающих кислород. Интерес к физико-химическим процессам в таких смесях вызван их многочисленными приложениями в плазмохимических технологиях, от генераторов озона до обработки поверхностей в производстве изделий микроэлектроники. Про-

должаются и фундаментальные исследования физико-химических процессов в возбуждаемых разрядами кислородсодержащих газах, представляя лабораторную альтернативу натурных исследований природных процессов, действующих в верхней атмосфере Земли и, в частности, в озоновом слое.

При разрядах в кислородных смесях большее влияние на все свойства возбужденной среды оказывают образующиеся в плазме атомы кислорода $O(P)$ и электронно-возбужденные молекулы $O_2(a^1\Delta_g)$ – синглетный дельта кислород (здесь далее $O_2(\Delta)$ или СК). В кислородной плазме образуются и другие возбужденные частицы, – электронно-возбужденных молекулы $O_2(b^1\Delta_g)$ и атомы $O(D)$, $O(S)$, молекулы озона O_3 и другие. Процессы с участием СК привлекают особый интерес исследователей уже более трёх десятилетий в связи с поисками и разработками разрядных способов получения СК для использования в кислородно-иодных лазерах.

Сравнение результатов расчетного моделирования с экспериментальными данными – основной метод подтверждения адекватности построенной кинетической модели, демонстрации её работоспособности. Но данные экспериментов в большинстве ограничены по диапазону исследованных параметров, нередко содержат значительные неточности и неполный состав измеренных величин.

Экспериментальные данные по концентрации СК в разряде получены в ряде работ, среди которых работы [6; 7] относятся к наиболее известным и многократно цитированным за три десятилетия. По совокупности полученных данных и методам измерения концентраций СК и атомарного кислорода эти работы в годы появления были уникальными. Как база для анализа кинетики СК и атомарного кислорода в разрядной плазме данные экспериментов этих работ сохраняют ценность и теперь, хотя в последующие годы и появились новые работы нескольких групп [1–5; 8].

В работах [6; 7] данные по характеристикам плазмы представлены в таблице и, в большинстве, в виде графиков. Их детальное использование встречает досадные препятствия, из-за неполноты указания параметров, главное – давления или температуры. Обнаруживаются и расхождения данных из таблицы и графиков. Об обнаруженных в этих статьях неточностях в представлении данных сообщалось, например, в статье [4].

В данной работе полученные в работах [6; 7] результаты измерений представляются с дополнениями, восполняющими недостающую информацию. Уточняющие дополнения по величинам давления газа внесены по результатам перекрестной проверки, указаны явные погрешности и предлагаются их корректировки. Данные приведены в виде систематизированных таблиц цифровых значений, избавляя пользователя от необходимости снятия значений с графиков, чреватой внесением дополнительных погрешностей.

В работах [6; 7] экспериментально исследовался разряд в трубке, радиусом 0.8 см при давлениях кислорода 0.23 – 4.5 Торр и токах разряда 10, 20, 50, 80 мА. Параметр E/N , приведенной напряженности электрического поля, находился по величинам напряженности поля E , измеренным зондами (по нашему мнению, достаточно надежно и точно), и общей концентрации газа N . Концентрация газа N находилась суммированием концентраций нейтральных компонентов $N = [O_2] + [O_2(\Delta)] + [O] + [O_3]$ – молекул кислорода в основном состоянии $O_2(X)$, молекул СК $O_2(\Delta)$, атомарного кислорода O и озона O_3 . Концентрации этих компонентов измерялись методом спектроскопии, по абсорбции зондирующего излучения. Для каждого из компонентов смеси использовалась своя спектральная полоса ВУФ зондирующего излучения; длины волн 125–135.1 нм, 128.5 нм, 130 нм и 253.7 нм, соответственно. Точность таких измерений ограничена рядом факторов, как шумы фотоприемника и источника излучения, точность значения коэффициента поглощения, величина изменения концентрации измеряемой компоненты по поперечному размеру зондируемой области. В результате

погрешность измерения, например, концентрации атомарного кислорода [O], указанная диапазонами погрешности на графиках работы [7], составляла до $\pm 30\%$. Погрешность измерения концентрации СК [O₂(□)] составляла около $\pm 15\%$. В экспериментах измерялись также давление газа P и температура стенки T_w , концентрация электронов плазмы n_e . По измеренному давлению и общей нейтральной плотности определялась температура газа T .

Значения P , E , T , T_w представлены в работе [6] в таблице II. Значения E/N даются в виде графика зависимости E/N от N (Fig. 7), где указаны и значения тока разряда. E/N даны также в [7] графиками зависимостей от E/N концентраций [O] и [O₂(□)] (Fig. 4a,b,c,d и Fig. 4a,b,c,d). К сожалению, без указания T или P . Данные по концентрациям [O] и [O₂(□)] приведены и в [6] в виде графиков зависимостей от N (Fig. 11 и Fig. 12). Для использования в тестировании моделей кинетики требуется соотнести значения E/N , N со значениями температуры или давления. Попытка сделать это, используя данные Tab. II [6], не дает ожидаемого соответствия получаемых N и E/N значениям, показанным на графиках. Обнаруживается, что значения N и E/N , получаемые расчетом по данным P и T из Tab. II, значительно отличаются от тех, что приведены на графиках как зависимости E/N от N (Fig. 7 [6]), так и зависимостей концентраций [O] и [O₂(□)] от E/N (Fig. 4 и 5 [7]). Здесь на Рис. 1 показаны значения E/N в зависимости от N с Fig. 7 [6] и полученные расчетами по P и T из Tab. II. Как видно из Рис. 1, расхождения носят явно систематический характер. Для формирования полного набора параметров приходится вводить дополнительные предположения по соответствию параметров.

Анализируя весь массив данных, приходим к следующему выводу. Учитывая, что значения N и E/N многократно приведены в статьях на графиках, их можно полагать верными. Неточными, вероятно, являются значения давления, указанные в Tab. II [6]. Их далее обозначаем P_s . Истинные значения P , ближайшие к значениям P_s из Tab. II, можно найти расчетом по значениям T из Tab. II и по значениям N с графика (Fig. 7 [6]). При таком соотношении значений N Fig. 7 [6] и значений T из Tab. II, далее используя значения E из Tab. II, расчетом получаем E/N . Они оказываются точно совпадающими с теми, что показаны на всех графиках работ [6, 7]. **Ошибка! Закладка не определена.** Это подтверждает правильность принятого соотношения данных.

Рис. 1. Значения параметра E/N в зависимости от N по данным с графиков работ [6,7] (указан ток в мА) и E/N_TabII , рассчитанные для E , P , T из Tab. II [6], в том числе для давлений: корректного 0.23 Torr и ошибочно указанного 0.38 Torr.

Можно предполагать, что значения P_s , указанные в Tab. II, – это давления, измеренные до зажигания разряда. При зажигании разряда давление в трубке P становится немного выше начального P_s , обычно на единицы % и до десятка и более. Это хорошо известно из многих экспериментов с DC разрядом. Значения давления до зажигания разряда P_s удобно использовать как справочные приближенные. Величина изменения давления зависит от параметров

конкретной установки (соотношения разрядного и буферных объемов и др.), которые обычно не указывают. Значения P , получаемые указанным расчетом для параметров из Таб. II, оказываются на 10 – 20 % выше начальных P_s . Это позволяет предполагать смысл указанных в Таб. II величин P_s . По расчетам легко видеть, что в этих экспериментах изменение $(P-P_s)/P_s$ возрастало при увеличении тока разряда. В эксперименте так обычно и происходит, так как первопричина этого изменения – нагрев и частичная диссоциация газа в зоне разряда.

Таблица 1. Характеристики плазмы и газа в DC разряде в кислороде по [6; 7]*.

Ток разряда 80 мА							
P_s Торр	E/N Тд	N 10^{16} см^{-3}	E В/см	T К	T_w К	$[O_2(\square)]$ 10^{15} см^{-3}	$[O]$ 10^{15} см^{-3}
0.23 ^a	81	0.667	5.4	445	343		
0.38	68	1	6.8 ^b	477 ^c		1.5	1.15
0.55	62	1.3	8.1 ^b	501 ^c		1.6	1.2
0.8	55	1.82	10.0	540	385	2.14	1.6
1.15	52	2.4	12.5 ^b	567 ^c		2.4	2.2
1.62	46.2	3.25	15.0	585	427	2.77	3
2.5	43	4.54	19.5	630	453	3.14	4.1
3.42	39.5	6	23.7	640	453 ^d	3.5	4.9
4.5	34.5	7.83	27.0	645	453 ^d		
Ток разряда 50 мА							
0.23 ^a	75.7	0.74	5.6	365	325		
0.38	65.4	1.15	7.5 ^b			1.5	1.15
0.55	60	1.5	9.0 ^b			1.6	1.2
0.8	57	2.02	11.5	455	357	2.14	1.6
1.15	53.8	2.7	14.5 ^b			2.4	2.2
1.62	47.5	3.58	17.0	495	378	2.77	3
2.5	40	5.3	21.2	520	388	3.14	4.1
3.42	38.4	6.9	26.5	535	403	3.5	4.9
4.5			29.0	575	413		
Ток разряда 20 мА							
P_s Торр	E/N Тд	N 10^{16} см^{-3}	E В/см	T К	T_w К	$[O_2(\square)]$ 10^{15} см^{-3}	$[O]$ 10^{15} см^{-3}
0.23 ^a	74	0.78	5.8	320	308	0.6	0.17
0.38	62.7	1.26	7.9 ^b			1.2	0.45
0.55	57	1.8	10.3 ^b			1.3	0.5
0.8	53.4	2.36	12.6	365	323	1.7	0.54
1.15	51.4	3.17	16.3 ^b			1.87	1.2
1.62	46.4	4.1	19.0	400	333	2.3	1.7
2.5	41	6.17	25.3	391	343	2.26	2.5
3.42	33.5	7.9	26.5 ^b			4	3.5

* Величины P_s из Таб. II [6] и Fig. 6 [7]; E/N с Fig. 7 [6] и Fig. 4 и 5 [7]; N с Fig. 7 [6]; $[O]$ и $[O_2(\square)]$ с Fig. 4 и 5 [7]; E , T , T_w из Таб. II [6]. ^aЗначение P_s вместо ошибочного в Таб. II [6]. ^bВеличины E рассчитаны по E/N и N . ^cВеличины T рассчитаны аппроксимацией зависимости T от $I-E$ по данным Таб. II. ^dЗначения, вероятно, ошибочные (см. текст).

Из Рис. 1 можно также видеть, что расчетные значения E/N для указанного в Таб. II давления 0.38 Торр явно ошибочные, они резко и сильно сдвинуты, нарушая тренд зависимости, выраженный всеми другими точками. Проверки позволили установить, что замена указанного значения на другое из ряда использовавшихся в экспериментах, на 0.23 Торр, приводит полученные точки в тренд всех остальных. Поэтому, несомненно, – значение 0.38 Торр в Таб. II указано ошибочно, и следует использовать значение 0.23 Торр.

Кроме того, отметим, что в Таб. II два значения T_w при $P_s = 3.42$ и 4.5 Торр, ток 80 мА, вероятно, ошибочные. К этому выводу приходим, построив график зависимости T_w от $I \cdot E$, которая, как хорошо известно, всегда близка к линейной. Здесь же значения T_w повторяют величину для $P_s = 2.5$, при том что энерговыход $I \cdot E$ значительно растет. Значения T_w для токов 3.42 и 4.5 Торр нетрудно рассчитать аппроксимацией по зависимости от $I \cdot E$. Но это дает только приближенные оценки, так как указанные точки расположены, к сожалению, на краю области изменения, где тренд зависимости может несколько изменяться.

Результаты представленного выше анализа и перекрестной проверки экспериментальных данных, полученных в работах [6; 7], приведены далее с дополнениями и корректировками в табл. 1.

Таким образом, представленный в Табл. 1 массив данных можно рекомендовать для использования при тестировании моделей, описывающих кинетику молекул СК и атомов О(Р) в разрядах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Исследование возбуждения и диссоциации кислорода в смесях $O_2:He$ в тлеющем разряде / А.Б. Абишев, М.Л. Белов, К.С. Клоповский и др. // Физика плазмы. 1990. Т. 16. № 7. С. 844-853.
2. Возбуждение метастабильных состояний в кислород-азотной плазме / А.Н. Васильева, И.А. Гришина, К.С. Клоповский и др. // Физика плазмы 1989. Т. 15. № 2. С. 190-195.
3. Самосогласованная численная модель разряда постоянного тока в кислороде / В.В. Иванов, К.С. Клоповский, Д.В. Лопаев и др. Препринт НИИЯФ МГУ №2000-16/620. С. 1-29.
4. Рыбкин В.В., Бессараб А.Б., Максимов А.И. Численное моделирование положительного столба тлеющего разряда в кислороде // Теплофизика высоких температур. 1995. Т. 33. № 2. С. 185-190.
5. Шепеленко А.А., Купряев Н.В., Михеев П.А. Концентрация синглетного дельта-кислорода и основной процесс ее снижения в послесвечении разряда постоянного тока в высокоскоростном потоке кислорода // Теплофизика высоких температур. 2012. Т. 50. № 1. С. 143-150.
6. Gousset G., Panafieu P., Touzeau M., Vialle M. Experimental study of a d.c. oxygen glow discharge by V.U.V. absorption spectroscopy // Plasma Chemistry and Plasma Processing. 1987. 7.№4.P. 409-427.
7. Gousset G., Touzeau M., Vialle M., Ferreira C.M. Kinetic model of a DC oxygen glow discharge // Plasma Chemistry and Plasma Processing. 1989. 9.№2.P. 189–206.
8. Shepelenko A.A., Mikheyev P.A., Voronov A.I., Kupryaev N.V. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2008. V. 41. P. 5203-207.

© Шепеленко А.А., Фомин Е.В., 2022.